

“NEMIS TILI O`QITISHDA KOMMUNIKATIV YONDASHUV”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6162973>

Niyozov Juraql Turaqulovich

Navoiy viloyati Xatirchi tumani

XTB tasarrufidagi 59-umumiy o'rta ta'lim

maktabining nemis tili fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ikkinchi til sifatida ingliz tilini ma'lum darajada o'zlashtirgan maktab o'quvchilariga nemis tilini kommunikativ yondashuv asosida o'rgatish prinsiplari haqida to'xtalib o'tilgan. Bu tillarning jihatlari misolida tilni oson o'zlashtirish ahamiyati haqida so'z yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *kommunikativ kompetensiya, kommunikativ-kognitiv prinsip.*

Yosh avlod ta'lim tarbiyasi eng ustuvor vazifalardan biri sifatida katta e'tibor qaratib kelingan masalalardan biridir. Kelajak avlod har tomonlama barkamol tarbiyalanishi, har sohada yetuk mutaxassis bo'lishi uchun chet tillarini mukammal o'rgatishimiz, dunyoqarashini kengaytirishimiz lozim. Xorijiy tillarni o'qitish jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish o'quvchining nutqiy faoliyati kommunikativ kompetensiyani har tomonlama rivojlantirishga asos bo'la oladi. Ma'lumki, kommunikativ kompetensiya — ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda birorta xorijiy tilda o'zaro muloqotga kirisha olishni, muloqotda muomala madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi. Hech kimga sir emaski, mamlakatimiz o'quvchilarining ko'pchiligida chet tillari orasida ingliz tilini o'rganishga bo'lgan e'tibor kuchli. O'quvchilarda kommunikativ kompetensiyani, yani suxbatga kirish olish saloxiyatini shakllantirish va rivojlantirish, nutqiy faoliyat usullarini o'rgatuvchi kommunikativ topshriqlar orqali tashkil qilinadi. Bunday topshiriqlar o'quvchi tomonidan tayyorlanadi. Muloqot jarayonida kommunikativ topshriqdagi fonetik, Grammatik belgilarni idrok qilish taqlidiy o'zlashtirish yoki yod olish orqali amalga oshiriladi. Taqlidiy o'zlashtirish eshitgan jumla mazmunini audio-vizual vositalar yordamida idrok qilish orqali tashkil qilinadi. Yod olish esa kommunikativ topshiriqini bajargandan keyin o'zlashtirilgan og'zaki nutq materiali asosida uyushtiriladi. Ananaviy o'qitishda so'zlar ifodalagan ma'noni tushunmasdan yodlash xotirada uzoq saqlanmaslik bilan xarakterlanadi. Eshitib tushunilgan nutq materiali ko'p martalik takror asosida mustahkamlangach, bu o'quvchiga o'z fikrini mazmunli ifodalash usullarini, ma'lum bir nutq vaziyatlarida suxbatdoshiga nimani gapirishni, qanday gapirish usullarini egallashga yordam beradi.

Ta'lim jarayonida interaktiv metodlar innavotsion texnologiyalarini o'quv jarayoniga qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan kunga kuchayib bormoqda, bunday bo'lishning sabablaridan biri shu vaqtgacha a'hanviy talabalar faqat tayyor bilimlarni egallashga urgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyada esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlariga mustaqil urganib tahlil qilishlariga hato hulosalarni o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. Pedagog bu jarayonga shaxsning rivojlantirishi, shakllanishi, bilim olish va tarbiyalanishga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yunaltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Ta'lim jarayonida talaba asosiy figuraga aylanadi. Shuning uchun oliy o'quv yurtlari malakali kasb egallarini tayyorlashda zamonaviy o'qitish metodlari - interaktiv metodlar innavotsion texnologiyalarni o'rni va roli benihoyat kattadir. Bundan pedagogik texnologiya va pedagogik mahoratiga oid bilim tajriba va interaktiv metodlar talabalarni bilimli, yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi. Innovation texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va talaba faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interaktiv metodlardan to'liq foydalaniladi. Interaktiv metodlar -bu jamoa bo'lib fikrlashdan iborat deb yuritiladi, ya'ni pedagogik ta'sir etish usullari bo'lib, ta'lim mazmunini tarkibiy qismi hisoblanadi.

Maktabda o'qish uchun ikkinchi til sifatida nemis tilini tanlash xorijiy til tasodifiy emas va Rossiya va Germaniya o'rtasidagi tijorat va kasbiy hayotdagi hamkorlikning kuchayishi, shaxsiy harakatchanlikning oshishi, nemis madaniyati bilan aloqalarning kengayishi, o'quvchilar va o'qituvchilar bilan almashish imkoniyati bilan izohlanadi. Ma'lumki, nemis tili grammatikasi boshqa nemis tillari grammatikasiga qaraganda ancha murakkab, shuning uchun murakkab grammatik mavzular oldindan tushuntirilishi kerak. Bir o'quvchiga mavzuni tushunish uchun besh soat, yana 10 soat kerak bo'ladi. Masalan, boshlang'ich bosqichda "Ismlarning ko'pligi" mavzusini o'rganish rejalashtirilmagan, lekin o'qituvchi o'quvchilarni ta'limning barcha beshta usuli bilan iloji boricha tezroq tanishtirishi kerak. Metodologik paradokslardan birida: "Chet tilini o'rganish oldinga siljishdan ko'ra vaqtni belgilashga o'xshaydi", deb bejiz aytilmagan. Va endi, bu grammatik mavzuni umumlashtirish va tizimlashtirish zarur bo'lganda, u bilan hech qanday muammo bo'lmaydi. O'quvchilar yetarlicha "joyida qoqildilar" va endi oldinga siljish kafolatlangan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, tilni o'rgatishdagi muvaffaqiyatning atigi 15 foizi o'qituvchiga, 50 foizi - o'quvchilarning qobiliyatlari va harakatlariga bog'liq. Qolgan 35% qiziqishga asoslangan motivatsiyaga bog'liq. Yangi tilga bo'lgan qiziqishning murakkab grammatik paradigmalar tizimida erib ketishiga yo'l qo'ymaslik o'qituvchining qo'lida. Buning uchun nemis tili grammatikasini tushunishga, xotiraning barcha turlarini va hazil tuyg'usini rivojlantirishga yordam beradigan mashqlar tizimini diqqat bilan tanlash kerak. Nemis tilini o'qitishning

dastlabki bosqichida o`quvchilar otlarning jinsi muammosiga duch keladilar. Mark Tven "Nemis tilining dahshatli murakkabligi to'g'risida" maqolasida ham shunday yozgan: "Nemis tilidagi har bir otning o'ziga xos jinsi bor, lekin bu erda na mantiq, na tizim qidirmang, va shuning uchun har bir otning jinsini alohida yodlash kerak. " Bu bayonot bilan hech kim rozi bo'lolmaydi bir qancha qoidalar mavjudki, unga ko'ra ko'p otlar jinsi bo'yicha tasniflanadi. Biologik ketma -ketlik (der Vater - die Mutter) bilan bir qatorda grammatik va semantik qatorlar ham bor. Ma'lumki, chet tilini o'rganishdagi asosiy muammo shundaki, o'quvchilarning darsdan tashqarida so'zlash imkoniyati deyarli yo'q. Xorijiy til, ya'ni olingan bilimlardan foydalanish.

Xulosa qilib aytish mumkinki, nemis tilini o'rganishni osonlashtirish uchun o'quvchilar e'tiborini ingliz va nemis tillardagi mosliklar va farqlarni topishga yo'naltirish kerak. Xorijiy tillarni o'qitish kompetensiyasi o'quvchining xorijiy til bo'yicha egallagan bilim, ko'nikma va malakalarini kundalik hayotda, aniq bir sohada amaliyotda qo'llay olish qobiliyatini shakllantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

Bim I.L. Ikkinchi chet tilini o'qitish kontseptsiyasi (ingliz tiliga asoslangan nemis tili). - Tver, sarlavha, 2001 yil. Bim I.L. Ikkinchi chet tilini o'qitish kontseptsiyasi (ingliz tiliga asoslangan nemis tili) .- M., 1997. Bim I.L., Sadomova L.V. Ko'priklar (Brucken I., Brucken II. Deutsch nach Englisch). Ingliz tiliga asoslangan ikkinchi chet tili sifatida nemis tili darsligi. - M.: Mart, 1997 yil. Bim I.L. Nemis tili. Asosiy kurs. Kontseptsiya, dastur - M.: Yangi maktab, 1995. Bim I.L. O'rta maktabda nemis tilini o'qitish nazariyasi va amaliyoti. - M.